

OLTINSOY: TARIXIY VA RUHIY MEROS MASKANI

MAXMATKULOVA NOZIKOY CHORIYEVNA

Termiz davlat pedagogika instituti

“Tarix” kafedrası o‘qituvchisi

Email: nozik899@gmail.com

Tel: +998 91966-02-55

OTAXONOVA GULSANAM ALISHER QIZI

Termiz davlat pedagogika instituti

Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti 3-bosqich talabasi

Email: ogul@gmail.com

Tel: +998 91 971-73-70

MIRZAYEVA MEXRUZA SHAROFIDDIN QIZI

Termiz davlat pedagogika instituti

Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti 3-bosqich talabasi

Email: mexruza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17297072>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanida joylashgan tarixiy, diniy va madaniy ahamiyatga ega bo‘lgan ziyoratgohlar o‘rganilgan. Tuman hududidagi qadimiy yodgorliklar, ularning tarixiy ildizlari, diniy manbalardagi o‘rni hamda xalq orasidagi rivoyatlar asosida tahlil etilgan. Har bir ziyoratgohning arxitektura xususiyatlari, ijtimoiy-ma‘naviy ta‘siri, shifobaxsh tabiiy boyliklari va bugungi kundagi holati haqida ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, ziyoratgohlarning diniy-ma‘naviy qadriyatlarini mustahkamlashdagi roli, yosh avlodni tarbiyalashdagi tarbiyaviy ahamiyati, xalq e‘tiqodidagi o‘rni hamda ichki va tashqi ziyorat turizmini rivojlantirishdagi salohiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Surxon vohasi, ziyoratgoh, Tarag‘aytepa yodgorligi, Kiyik Ota ziyoratgohi, Xo‘jaipok ota, So‘fi Olloyor ziyoratgohi, Xo‘ja Hasan Ilg‘oriy ziyoratgohi, Bibizaynab ziyoratgohi, rivoyat.

АЛТЫНСАЙ: МЕСТО ИСТОРИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО

Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические, религиозные и культурно значимые места паломничества, расположенные в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области. Древние памятники района анализируются с точки зрения их исторических корней, места в религиозных источниках и народных преданиях. Приводится информация об архитектурных особенностях каждого места паломничества, его социально-духовном влиянии, целебных природных ресурсах и современном состоянии. Также освещается роль мест паломничества в укреплении религиозных и духовных ценностей, их воспитательное значение в воспитании подрастающего поколения, их место в народных верованиях и потенциал для развития внутреннего и внешнего паломнического туризма.

Ключевые слова: Сурханский оазис, святилище, памятник Тарагайтепа, святилище Кийик Ота, Ходжаипок Ота, святилище Суфи Оллоёр, святилище Ходжи Хасана Ильгори, святилище Бибизайнаб, легенда.

ALTINSOY: A PLACE OF HISTORICAL AND SPIRITUAL HERITAGE

Abstract: This article studies the historical, religious and culturally significant pilgrimage sites located in the Altynsay district of Surkhandarya region. The ancient monuments in the district are analyzed based on their historical roots, place in religious sources and folk legends. Information is provided about the architectural features, socio-spiritual impact, healing natural resources and current state of each pilgrimage site. The role of pilgrimage sites in strengthening religious and spiritual values, their educational significance in educating the younger generation, their place in folk beliefs and their potential for developing domestic and foreign pilgrimage tourism are also highlighted.

Keywords: Surkhan oasis, pilgrimage site, Taragaytepa monument, Kiyik Ota pilgrimage site, Khojaipok Ota, Sufi Olloyor pilgrimage site, Khoja Hasan Ilgori pilgrimage site, Bibizaynab pilgrimage site, legend.

KIRISH

Surxondaryo viloyati tarkibiga kiruvchi Oltinsoy tumani 1981-yil 23-noyabrda Sho'rchi va Denov tumanlari qismlaridan tashkil etilgan. U viloyatning Denov, Boysun, Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanlari bilan chegaradosh. Maydoni 0,56 ming km², aholisi 186,9 ming kishi (2023). Tuman markazi — Qorluq shaharchasi. Tumanda 54 ta mahalla, 14 ta shaharcha va 67 ta aholi punkti mavjud.

Tuman nomi uning boy tabiati, unumdor tuprog'i hamda yetishtirilgan mevalarga nisbat qilib berilgan. Xususan, Oltinsoy tumani o'zining uzumlari bilan mashhur. Bu hududda yetishtirilgan uzumlar tilladek sap-sariq, donalari oltin tangadek kattaligi bois "oltinli soy" deb atalgan. Keyinchalik esa bu o'lka "Oltinsoy" nomini olgan.

Oltinsoy tumanida Aymattepa, Buyrachi, Davlatbektepa, Kakantepa, Kattatepa, Qiziltepa, Qoratepa, Qo'rg'ontepa, Maslahattepa, Mozortepa, Oqtepa, Nog'oratepa, Nomsiztepa 1–2, Namoyishtepa qo'rg'oni, Ochamaylitepa (Ostonatepa), Saritepa, Tarag'aytepa, Shayit bobo, Yassitepa, Qilichtepa, Uzunqirtepa, Xo'jaipok ota, Mavlono Zohid ziyoratgohi, So'fi Olloyor ziyoratgohi, Qo'tirbuloq shifobaxsh suvi kabi tarixiy va muqaddas manzilgohlar mavjud [1, 155].

ASOSIY QISM

Quyida Oltinsoy tumanidagi ayrim ziyoratgohlar haqida so'z yuritimiz.

Tarag'aytepa yodgorligi – Oltinsoy daryosining o'ng sohilida joylashgan I–IV asrlarga oid qadimiy turar-joy shaharchasi bo'lib, 1968–1982-yillarda arxeologik tadqiqotlar o'tkazilgan. U kvadrat shaklda (50x50 m) qurilgan bo'lib, burchaklarida doira shaklidagi 8 metr balandlikdagi burjlar mavjud. Qarorgohning yuqori qatlamidan Kushon podshohlaridan Vasudeva va Kanishka III davriga oid tangalar, baqtriyalik jangchining boshi hamda qizil angob bilan sirlangan sopol parchalari topilgan [2, 113]. Bir necha asrlik tarixga ega ushbu yodgorlik sayyohlar uchun ma'naviy tozalik, ruhiy ozuqa va madaniy meros manbai hisoblanadi.

Kiyik Ota ziyoratgohi – XVIII-XIX asrlarga oid bo'lib, Oltinsoydagi Mirshodi qishlog'ida joylashgan. U ikki tomondan adirliklar bilan o'ralgan soy yoqasida qad rostlagan. Ziyoratgoh oddiy paxsa devor bilan o'rab qo'yilgan. Devorning o'rtasidagi qabr tuproq bilan ko'tarilib, tepasiga ikkita kiyik shoxi o'rnatilgan. Ziyoratgoh atrofida boshqa qabrlar mavjud emas.

Oltinsoy hududida muqaddas qadamjolar ko'p. Bu yerda ulug' zotlar, aziz-avliyolar yashab o'tgan. Xususan, tasavvuf ilmining mashhur pirlaridan So'fi Olloyor, Xo'jaipok Ota, Said

ibn Vaqqos, Movlono Zohid Xalifa Bobo kabi benazir insonlarning muqaddas hoklari shu yerlarda joylashgan. Tumandagi ko'plab qishloqlar nomlanishi ham Xo'jaipok (Xo'jai Xizr) nomi, u kishining tabarruk lutflari, xatti-harakatlari va ko'rsatgan karomatlari bilan bog'langan [3, 46]. Ushbu ziyoratgohlar bugungi kunda ham xalq e'tiqodi va ehtiromiga sazovor bo'lib kelmoqda.

Xo'jaipok ota ziyoratgohi – Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Xo'jaipok qishlog'i tog' yon bag'rida Xo'jalar nomi bilan bog'liq Xo'jaipok ziyoratgohi joylashgan. "Xo'ja" so'zi fors tilida obro'-e'tiborli kishi, sohib, faxriy unvon va murojaat shaklini bildiradi. Markaziy Osiyoda XX asr boshiga qadar "xo'ja" unvoni Xulafou roshidiylar (Abu Bakr, Umar, Usmon va Ali) hamda Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning qizlari Fotimadan bo'lgan avlodlariga nisbatan ishlatilgan. Ba'zi manbalarda esa xo'jalar arablarning fathiy yurishlariga boshchilik qilgan sarkardalar avlodlari sifatida qayd etiladi.

Xo'jaipok ziyoratgohi o'ziga xos jihati bilan mashhur. Tog'ning tagidan bir necha chaqirim uzunlikda shifobaxsh suv chiqadi va Tentaksoy (Oltinsoy) daryosiga quyiladi. Suvning qayerdan chiqishi hanuzgacha noma'lum. Maxsus zinapoya orqali suv chiqadigan g'orga tushiladi. G'or ichida bir qabr mavjud bo'lib, mahalliy aholining aytishicha, u Xo'jaipok otaning singlisi Bibizaynabning qabri hisoblanadi. G'orga tushmasdan tepalikda ramziy yana bir qabr bor. Aholi orasida u Xo'jaipok ota – ya'ni sahobalardan Abdurahmon ibn Avfning qabridir, degan qarash mavjud.

Ammo tadqiqotlarda "Xo'jaipok" nomli shaxs haqida tarixiy manbalarda aniq ma'lumot uchramaydi. Demak, g'or ichidagi va tepasidagi qabrlar ramziy hisoblanadi. Abdurahmon ibn Avf (vafoti 654-yil, 32-hijriy) Payg'ambarimiz (s.a.v.)ning sahobalaridan biri bo'lib, "Asharai mubashshara" – ya'ni hayotlik chog'ida jannat bashorat qilingan o'n sahobadan biridir. Tarixiy manbalarda u zotning Markaziy Osiyoga kelmaganlari ma'lum. Shu bois, O'zbekistonda Abdurahmon ibn Avf nomi bilan bog'langan ziyoratgohlar ramziy hisoblanadi. Bunday muqaddas joylar Angor, Qashqadaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax viloyatlarida ham mavjud.

Xo'jaipok ziyoratgohi bahavo tog' yon bag'rida joylashgan bo'lib, bahor va yoz fasllarida o'zining so'lim tabiati va shifobaxsh suvi bilan ko'plab ziyoratchilarni jalb etadi. Suv tarkibida fosfor, oltingugurt, tuz, xlorid, sulfid, azon, temir va boshqa moddalar mavjud. U asosan bosh, oyoq, bel og'riqlari, ko'krak qafasi qisilishi, turli yaralar, chipqon, toshma, teri va asab kasalliklariga davo sifatida ishlatiladi. Olib borilgan so'rovlarga ko'ra, mahalliy aholi ushbu suvni Xo'jaipok ota karomati deb biladi va undan shifo topishga katta umid qiladi. Ayni paytda shu hududda 180 o'rinli Xo'jaipok sanatoriyasi faoliyat yuritmoqda.

Shuningdek, Oltinsoy hududida Payg'ambarimizning ulug' sahobalaridan biri Said ibn Vaqqosning nomi bilan bog'liq ziyoratgoh ham mavjud. Rivoyatlarga ko'ra, u zot Xo'jasoat qishlog'ida yashagan, hunar va san'atga ixlos qo'ygan, xurmozor bog'lar barpo etgan va ko'rkam imoratlar qurgan. Hozirda Xo'jasoatdagi u kishining maqbarasi katta ziyoratgoh sifatida tanilgan [4, 298].

Bugungi kunda ushbu ziyoratgohlar atrofi obodonlashtirilmoqda, yo'llar ta'mirlanmoqda va ziyoratchilar uchun qulayliklar yaratilmoqda.

So'fi Olloyor ziyoratgohi – Oltinsoy tumanining Katta Vaxshuvor qishlog'ida So'fi Olloyor hayoti davomida o'zi qurdirgan qadimiy masjid (XVIII asr) joylashgan. Qadimshunos

olim L.I. Rempel masjid ustunlaridan biridagi yozuvni o'qish orqali uning 1713-yilda qurib bitkazilganini aniqlagan.

Masjidning shimoli-sharqiy qismi ikki ayvon, qo'shimcha xona va hovlidan iborat. Imorat to'g'ri burchak shaklida, ikki yoqlama ayvon bilan tutashgan. Binoga kirish janubi-sharqiy hamda shimoli-sharqiy tomondan amalga oshiriladi. Inshoot sinchli paxsadan qurilgan va ikki qavat devor bilan o'ralgan. Masjid tashqarisida kulbalar joylashgan. Mehrob qismi tor bo'lib, to'rtta ustun bilan mustahkamlangan. Ayvonda yettita, zalda esa oltita baquvvat ustun mavjud. Ayvonning o'lchami 14,0 × 16,2 metr, zalniki esa 11,1 × 9,7 metrni tashkil qiladi.

Masjid XIX asrda Fayzulla Ohund, XX asr boshida esa Qo'qon eshoni tomonidan qayta qurilgan. Ziyoratgoh darvozasi va uning atrofi shoirning she'rlari bitilgan g'isht lavhalar bilan bezatilgan. Tor va uzun yo'lak qabristongacha cho'zilgan bo'lib, namozgohgacha beton g'ishtlar terilgan. So'fi boboning qabri ustida to'rtta tug' qad ko'targan.

Allomaning avlodlari hozirgacha Surxondaryoning Oltinsoy tumanidagi Katta Vaxshuvor qishlog'ida hamda Sho'rchi tumanining Dalvarzin mahallasida istiqomat qilib keladi. Shuningdek, ularning bir qismi Samarqand shahrida va Cho'nqaymish qishlog'ida yashaydi. Ular o'zlarini "eshon" deb atab, tasavvuf vakillari sifatida So'fi Olloyorning ishlarini davom ettirmoqdalar.

Viloyatda So'fi Olloyor nomi bilan bog'liq qadamjolar ko'p. Bu uning xalq orasidagi ulkan obro'-e'tiboridan dalolat beradi. Masalan, Oltinsoy tumanining Oqarbuloq qishlog'idagi "Masjid ota" ziyoratgohi ham shunday muqaddas maskandir. Mahalliy rivoyatlarga ko'ra, So'fi Olloyor xalifalari bilan Samarqanddan kelib shu yerda to'xtab o'tgan, shundan keyin aholi bu joyni qadamjo deb bilib, uning yaqinida kichik masjid qurgan. Shu vaqtdan boshlab bu joy ziyorat maskaniga aylangan. Bugungi kunda ham mazkur ziyoratgoh obod va fayzli maskan sifatida xalq xizmatida.

Shoir va mutasavvif So'fi Olloyor Buxoro madrasalarida tahsil olgan, Joybor shayhlari dargohida tarbiya topib, diniy va dunyoviy ilmlarni mukammal egallagan. U nafaqat o'zbek adabiyoti tarixida yirik shoir, balki olim sifatida ham tanilgan. So'fi Olloyorning boy ilmiy-ma'naviy merosi orasida:

- "Maslak ul-muttaqiyn" (forsiy, nazmda, taqvodorlar maslagi),
- "Murod ul-orifin" (tasavvufga oid),
- "Mahsan ul-muttaqiyn" (arab tilida, fiqh masalalari haqida),
- "Sabot ul-ojizin" (turkiy, pandnoma ruhida), shuningdek, "Qiyomatnoma", "Muborak haj safari" kabi asarlari bor.

So'fi Olloyor umrining oxirgi davrlarida shogirdlar tarbiyasi va xalqni to'g'ri yo'lga boshlash mashaqqatini zimmasiga olgan. Turli qarama-qarshiliklarga duch kelgan bo'lsa-da, sayri sulukda bardavom bo'lgan. U dastlab Kat Ilyosda (taxminan 1700-yilgacha), keyin Kattaqo'rg'onda (1702-yilgacha), Cho'nqaymish-Anaziratda (1712-yil oxirigacha), so'ng Qoratikanda qisqa muddat istiqomat qilgan. 1713-yildan umrining oxirigacha Hisor tomonida, Mavlono Zohid Vaxshuvoriy ostonasida yashagan. U yerda xonaqoh va chiroyli bog' qurdirib, umrini mujohada va riyozatda o'tkazgan.

Mutasavvif olim va valiy So'fi Olloyor 1724-yilda hozirgi Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanining Vaxshuvor qishlog'ida vafot etgan [5, 17].

Xo'ja Hasan Ilg'oriy ziyoratgohi – Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Jiyanbobo qishlog'ida sahobalardan bo'lgan Xo'ja Hasan Ilg'oriyga oid, xalq orasida “Kaptarxonona” deb ataluvchi ziyoratgoh joylashgan. Sahobalar muqaddas islom dinini butun bashariyatga yetkazish yo'lida barcha mashaqqatlarni ko'tarib, o'z vazifalarini to'la ado etgan zotlardir. Qur'oni karimda sahobai karomlarga shunday xitob qilingan: “Sizlar odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldingizlar.” X–XI asrlarda islom dinini mustahkamlash maqsadida sahobalar nomiga ramziy qabrlar bunyod etilgan bo'lib, ular xalq orasida muqaddas siymolar sifatida gavdalantirilgan. Xo'ja Hasan Ilg'oriy (582–632 yillar) islomni keng targ'ib qilishda katta xizmat qilgan. U bir qancha janglarda Muhammad (s.a.v.)ga yordam bergan, o'ta dovyurak va jasur sahoba bo'lgan. Xotirasi kuchli bo'lib, eshitganini yodida saqlashda tengsiz edi. Shu bilan birga, islom ilmlarining bilimdoni sifatida ham tanilgan. Shu sababli unga “Ilg'oriy” – ya'ni “tez ilg'ovchi, anglovchi, ziyrak” degan laqab berilgan. Abu Said Xudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: “Sahobalarimni tahqirlamanglar! Jonim Uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sizlardan birortangiz Uhud tog'ichalik oltin sarflasa ham, ularning birortasining ‘mud'i (544 gramga teng o'lchov) yoki hatto uning yarmiga ham erisha olmaydi.” (Termiziy rivoyati). Bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, sahobalar payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan Muhammad (s.a.v.)ga hamroh bo'lishdek ulkan baxtga muyassar bo'lgan, hidoyat nurini boshqalarga yetkazish yo'lida molujonini fido qilgan mo'minlardir. Shu bois, Xo'ja Hasan Ilg'oriy ziyoratgohi muqaddas maskan sifatida e'zozlanadi. Bu joy yosh avlodni tarixga, ma'naviyatga va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi.

Bibizaynab ziyoratgohi – Surxon vohasida alloma, avliyo va ulamolarning ruhlari abadiy qo'nim topgan madaniy meros ob'yektlari bilan bir qatorda, mahalliy aholigagina ma'lum bo'lgan, o'z davrida chuqur islomiy bilimga egaligi sababli aholi va hukmdorlar orasida obro'-e'tibor qozongan momolar qabrlari bilan bog'liq ziyoratgohlar ham mavjud. Shunday muqaddas maskanlardan biri – Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani, Bibizaynab qishlog'i chetidagi adir yon bag'rida joylashgan Bibizaynab ziyoratgohidir.

Bibizaynab momo aslida Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Eshon qishlog'idan bo'lib, ruslar O'rta Osiyoni bosib olgan davrda qarindosh-urug'lari bilan hozirgi ziyoratgoh hududiga ko'chib kelgan. Tuman markazidan 12 km uzoqlikda joylashgan Bibizaynab mahallasi 1997-yil 6-mart kuni mahalla maqomini olgan.

Sayyid avlodidan bo'lgan Bibizaynab momoning turmush o'rtog'i ham islom ilmi bilimdoni, buyuk avliyo bo'lgan. Bibizaynab momo esa qalbi toza, pokiza ayol sifatida islom ilmini oddiy xalq orasida keng yoyishga ko'p kuch sarflagan. Mahalliy aholining rivoyatlariga ko'ra, Bibizaynab momoning ajdodlari Amir Temur davrida Shahrisabzda yashagan va sayyid naslidan bo'lgani hamda ijtimoiy hayotda muhim o'rin tutgani sababli Sohibqironning ham nazariga tushgan.

Bibizaynab momoning qabri oddiygina pishiq g'isht bilan o'ralgan bo'lib, ochiq joyda joylashgan. Qabr ustida ramziy belgilar – biri musht, biri ochiq qo'l tasviri qo'yilgan. Xalq orasidagi izohga ko'ra, musht “ziyosatga kelgan kishining balo-qazosini daf etadi”, ochiq qo'l esa “ziyosatchilar uchun ko'nglim ochiq” degan ma'noni bildiradi.

Bibizaynab momo ziyoratgohiga Shahrisabzdagi avlodlari ham tez-tez tashrif buyurishadi. Ziyoratgoh joylashgan qabristonda u kishining avlodlari va qishloq ahli ham dafn

etilgan. Shu bois qishloq, qabriston va ziyoratgoh Bibizaynab momo nomi bilan ataladi. Bibizaynab momodan Qoraxon eshon, Boqoxon eshon, Shoyit bobo eshon va boshqa avlodlar tarqalgan. Hozirgi kunda ularning zurriyotlari Oltinsoy tumanining Bibizaynab, Vaxshuvor va Madaniyat qishloqlarida istiqomat qilmoqda.

Oltinsoy tumani Qorliq qishlog'ida esa Bibizaynab momo avlodi – Qoraxon eshonboboning ziyoratgohi mavjud. Qabr ustiga mahalliy aholi tomonidan bir xonali, gumbazli maqbara qurilgan. Ziyoratgohga nafaqat mahalliy aholi, balki Bibizaynab momo avlodlari ham muntazam tashrif buyurib turishadi.

Bugungi kunda turizm mamlakatimiz taraqqiyotida ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib, Janubiy O'zbekiston hududida ayollar nomi bilan bog'liq ziyoratgohlarni mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun targ'ib etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bunday ziyorat maskanlari orqali ichki va tashqi ziyorat turizmini yanada rivojlantirish, mamlakatimiz madaniy merosini keng tanitish yo'lida muhim qadamlar tashlanmoqda.

Mahalla ahli orasida yana bir rivoyat ham saqlanib qolgan. Unga ko'ra, Bibizaynab momo o'z karvoni bilan Hisor vodiysiga kirib kelganida, islom dushmanlari ularning yo'lini to'sib, oltin-tillolarini va mol-mulkini talashga uringan. Qarshilik vaqtida Bibizaynab momo Allohga iltijo qilib, tuyasidan tushgan, qo'li bilan yerni kavlagan va mo'jiza yuz berib, yer ostidan suv chiqqan. Bu suvdan tahorat olib, adir tepasiga chiqib Allohdan panoh so'ragan. Alloh uning duosini qabul etib, adir yorilib, Bibizaynab momoni dushman ko'zidan pinhon qilgan, degan rivoyat hozirgacha mahalliy xalq orasida saqlanib keladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, hududdagi aksar ziyoratgohlar islom dini va uning rivoji bilan chambarchas bog'liq. Surxondaryo viloyatining janubida joylashgan Oltinsoy tumani nafaqat tabiiy go'zalligi, balki ko'p asrlilik tarixiy ziyoratgohlari bilan ham mashhurdir. Bu muqaddas maskanlar xalqimiz va sayyohlar uchun ma'naviy poklanish, ruhiy ozuqa va madaniy meros manbai hisoblanadi. Oltinsoy tumani ziyoratgohlarini asrab-avaylash, targ'ib qilish va kelajak avlodga yetkazish – barchamizning burchimizdir. Chunki bu ziyoratgohlar nafaqat din, balki tarix, madaniyat va milliy o'zlikni anglashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. "O" harfi. – Toshkent : O'zME Davlat ilmiy nashriyoti, 2000. – B. 155.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. "T" harfi. – Toshkent : O'zME Davlat ilmiy nashriyoti, 2000. – B. 113.
3. Pardayev M. Oltinsoy ziyoratgohlari. Ona qishlog'im. – Toshkent : Yozuvchi, 2003. – B. 46.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. "T" harfi. – Toshkent : O'zME Davlat ilmiy nashriyoti, 2000. – B. 298.
5. Mirzayev R. So'fi Olloyorga zamon boqajak. – Toshkent, 2007. – B. 17.
6. Surxon vohasi ziyorat turizmi salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari. – Toshkent, 2023. – B. 65.
7. Surxon vohasi shimoliy hududlarida joylashgan ziyoratgohlar va qadamjolarining umumiy tavsifi. – Denov, 2023. – B. 14.
8. Surxon-turizm.uz. So'fi Olloyor majmuasi. URL: <https://surxon-turizm.uz/complex/view?id=39>